

Badiiy matnda qahramon diskursiv shaxsining aks etishi**Alisher Navoiy nomidagi****Toshkent davlat o'zbek tili va****adabiyoti universiteti****tayanch doktoranti****Abdulloyeva Kamola Mirxon qizi**

Annotatsiya: Diskursiv shaxsni nutqdagi xulq-atvor nuqtai nazaridan tahlil qilish jarayonida lingvistik ongning o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Diskursiv shaxs foydalanuvchi tushunchalar uning ichki dunyosi aks ettiradi va so'zlovchining shaxsiy tushunchalar olamini ochib beradi. Zamonaviy izlanishlar ko'pincha nutqiy faoliyatni amalga oshirishda foydalaniladigan yangi usullarga ahamiyat qaratadi. Shuni ta'kidlash joizki, diskursiv shaxsning turlari, uning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi ilmiy izlanishlar yetarlicha amalga oshirilmagan.

Kalit so'zlar: qahramon diskursiv shaxsi, adresat, badiiy-adabiy muloqot, badiiy diskurs, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация: Изучение языкового сознания имеет важное значение в процессе анализа дискурсивного человека с точки зрения поведения в речи. Концепты, используемые дискурсивным человеком, отражают его внутренний мир и раскрывают мир личностных концептов говорящего. Современные исследования часто обращают внимание на новые приемы, используемые при выполнении речевой деятельности. Следует отметить, что недостаточно исследовано типы дискурсивной личности и ее характеристики.

Ключевые слова: дискурсивная личность главного героя, адресат, литературный диалог, художественный дискурс, коммуникативная компетентность.

Individual lingvistik tadqiqotlar va diskursiv shaxsning kognitiv xususiyatlarini tadbiq etish so'nggi paytlarda dolzarb masalalardan biriga aylandi. Bu masalaga har bir taqdiqotchi turlicha yondashuvni tanlashdi. Masalan, D.Salazar ma'ruzachi yoki so'zlovchi (speaker) ko'pincha qanday so'z yoki birikmalarni qo'llashiga e'tibor qaratadi. Ayrim tadqiqotchilar, jumladan Bogdanova va boshqalar, diskursiv shaxsni tahlil qilishda so'zlovchida qanday jarayonlar yuz berayotgani hamda u ma'lumotni qay usulda taqdim

etishini tadqiq etishga qiziqishdi. Ta'kidlash joizki, kommunikativ shaxs diskursiv shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qiluvchi bir qancha tadqiqotlar mavjud. Masalan, I. Sikora fikrlarni ifodalash hamda terminologiya yordamida mutaxassislik bilimlarini idrok etish qobiliyatini aniqlaydi.

Tadqiqotning yana bir qiziqarli sohasi - bu diskursiv shaxsni shontiruvchi shaxs sifatida o'rganishdir. M. Hilbert ma'lumot qabul qilish jarayonida faol ishtirok etuvchi bir qancha sezish hamda tafakkur bilan bog'liq tizimlarni tadqiq qiladi. Ayniqsa, tinglovchiga tasir o'tkazish maqsadida turli usullar, jumladan, aqliy, hissiy, sezgi, ya'ni yuz ifodalari, intonatsiya, ovoz toni kabilarga alohida urg'u beruvchi diskursiv shaxsni tahlil qilishda bu omillar juda ham muhim sanaladi. B.Oben hamda G.Brone ning fikricha, ishonchlilik darajasini oshirish maqsadida so'zlovchi tomonidan aynan qaysidir obyektga nisbatan turli belgilar tizimi ishlatilishi mumkin. Qahramon diskursiv shaxsi qahramonning nutq uslubi, bir qancha o'ziga xos semantik va stilistik, kommunikativ va pragmatik, kognitiv, jins bilan bog'liq bo'lgan, ijtimoiy-madaniy va psixologik elementlar vositasida tahlil qilinadi. Qahramon diskursiv shaxsi murakkab tuzilma bo'lib, muallif hamda qahramonga xos bo'lgan xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Qahramon hamda muallif diskursiv shaxsida ifodalanadigan nutq birliklari badiiy dialoglar, grafik vositalar hamda bir-biriga bog'liq bo'lmagan nutq sistemasini o'z ichiga oladi.

Nutq - bu kommunikativ jarayon (adresat - matn - qabul qiluvchi) bo'lib, tildagi shaxsni o'rganishga imkon beradi. Bundan tashqari, N. D. Arutyunovanning ta'kidlashicha, odamlarning mavjudligi tilning butun maydoni - so'zlarning semantikasi, gaplarning tuzilishi va "diskursni tashkillashtirish" ni anglatadi. Badiiy-adabiy muloqotning ko'rinishi sifatida adabiy nutqning o'ziga xosligi shundaki, unda ikki turdagi, ya'ni tashqi va ichki adresat va qabul qiluvchi mavjud bo'ladi. Tashqi adresat va qabul qiluvchining diskursiv shaxsiyati muallif va kitobxon tomonidan namoyon etiladi. Adresat va qabul qiluvchining ikkinchi, ya'ni ichki turi ikki tomon o'rtasidagi muloqotning aks ettirilishi hisoblanadi. L. Y. Ginsburgning fikricha, diskursiv shaxs murakkab jarayon hisoblanib, qahramonning og'zaki nutqi, harakatlari, unga bog'liq bo'lgan jarayonlar, tashqi hamda ichki psixologik xususiyatlarini qamrab oladi [Ginsburg, 1972].

N. Karaulov esa qahramon diskursiv shaxsiyati tushunchasini “asarning yaratilishi hamda qabul qilinishini belgilab beruvchi belgilar hamda o’ziga xos xususiyatlar yig’indisi” sifatida tavsiflaydi. Ular quyidagi xususiyatlariga ko’ra farqlanadi:

- tarkibiy va lingvistik murakkablik darajasi;
- real voqelikni aks ettirishning aniqligi hamda teranligi;
- aniq belgilangan maqsad.

Diskursiv shaxsning baholash jihati uning lingvistik va madaniy darajasiga mos keladi. Kognitiv jihati esa aqli, tasavvuri hamda dunyoqarashini ko’rsatib beruvchi kognitiv darajasiga to’g’ri keladi. Xulq-atvor jihatini belgilovchi shaxsning ijtimoiy va kasbiy statusi, uning maqsadlari, motivlari, qiziqishlari va munosabatlari esa diskursiv shaxsning pragmatik xususiyatlari sanaladi. Personaj diskursiv shaxsi semantik-stilistik, kommunikativ-pragmatik, kognitiv, madaniy va psixologik jihatlarni o’zida mujassam qiladi. Bu parametrlar badiiy diskursda qahramon shaxsiyatining ichki manzarasini ochib beradi.

Diskursiv shaxsning nazariy asoslangan strukturasi bo’lishiga qaramasdan, aslida, aniq me’yorlar belgilanmagan. Shu sababli ham, badiiy asarda diskursiv shaxsni farqli jihatlari shartli hisoblanadi. Personaj diskursiv shaxsining umumiy jihatlari tahlil qilinadigan bo’lsa, personaj diskursiv shaxsi adabiy diskursning elementi sifatida ko’pincha badiiy muloqotlarda ko’rinadi.

Bundan tashqari shuni ta’kidlash joizki, diskursiv shaxsning lingvistik hamda pragmatik xususiyatlarini o’rganishdan maqsad uning ijtimoiy hamda kasbiy statusi, jamiyatdagi roli, muloqotdagi shaxsiy munosabatlari, jins, yosh, mahalliy, milliy va irqiy xususiyatlari, muloqotchilarning hissiy holati, xarakter xususiyatlari va qahramonning madaniy o’ziga xosligini aniqlashdan iborat sanaladi. Shuningdek, diskursiv shaxsning pragmatik jihati nutqiy xulq-atvor, obrazdan kutiladigan natijalar, o’zaro tushunish omili kabi masalalarni o’z ichiga oladi.

Lingvomadaniy nuqtai nazaridan diskursiv shaxsning ichki ruhiy dunyosini aks ettiruvchi psixik tuzilmalar orqali til birliklarini o’zlashtirish jarayonlarini tadqiqi ham muhim sanaladi. Shu bilan bir qatorda diskursiv shaxsning lingvomadaniy tadqiqi adabiy diskursning etnik-madaniy o’ziga xosligi, shaxsiy xususiyatlari, milliy xarakterini ochib berishga qaratilishi lozim.

Psixolingvistik yondashuv nuqtai nazaridan qahramon diskursiv shaxsi muallif hamda personajning psixologik, individual-shaxsiy xususiyatlarini ochib berishga qaratiladi hamda ma'lum bir psixologik diskursiv shaxsni namoyon etadi.

Diskursiv shaxsining turli jihatlarini tahlil qilib, psixologik jihatdan 6 turdagi diskursiv shaxs mavjud, degan xulosaga kelish mumkin [**Jung, 2016**].

- ekstravert fikrlovchi;
- ekstravert sezuvchi;
- ekstravert his qiluvchi (intuitive);
- introvert fikrlovchi;
- introvert sezuvchi;
- introvert his qiluvchi (intuitive).

Diskursiv shaxsga xos bo'lgan til belgilari tashqi (**external**) xarakter nutqini ifodalovchi badiiy dialog va monolog hisoblanadi. Shuningdek, qahramon nutqi uning ichki psixologik holatini aks ettiruvchi "ichki monolog" orqali ham ifodalanadi. Qahramon diskursiv shaxsiga aloqador bo'lgan ichki nutq muallif va personaj nutqi orqali ham ifodalanishi mumkin. Muallif va personaj diskursiv shaxsini ochib berishda grafik vositalar muhim ahamiyatga ega sanaladi hamda ulardan muallif va personajning diskursiv xususiyatlariga urg'u berish maqsadida foydalaniladi. Shuning uchun qahramonning diskursiv shaxsi adabiy nutqda antropotsentrizmni ifodalash vositalaridan biri hisoblanadi. Bu adabiy nutqdagi personaj diskursiv shaxsining o'ziga xos xususiyati muallif modalligini aniq yoki yashirin shaklda ifodalash ekanligini anglatadi.

Shunday qilib, personaj diskursiv shaxsi murakkab, turli ko'rsatgichlarga ega bo'lgan, ko'p qirrali tizim sanalib, lingvistik kompetensiya (qahramon nutqining tarkibiy-semantik va semantik-stilistik xususiyatlari), kommunikativ kompetensiya (pragmatik munosabat, ijtimoiy, axloqiy va individual xususiyatlar), kognitiv kompetensiya (dunyoqarash, bilim) va madaniy kompetensiya (milliy tafakkur va idrok xususiyatlari) ni o'z ichiga oladi, degan xulosaga kelish mumkin.

References:

1. **Sikora, I. (2014). Contemporary Approach to Terminological Competence, Management and Terminology Teaching on the Basis of Courses for Translators**

- Offered by Polish Higher Education Institutions. In Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World. Vienna: University of Vienna. 500–508.**
2. **Salazar, D. (2014).** Lexical Bundles in Native and Non-Native Scientific Writing. **Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin's. 114–115.**
 3. **Hilbert, M. (2017).** The More You Know, the More You Can Grow: An Information Theoretic Approach to Growth in the Information Age. *Entropy*, 19(2), **82.**
 4. **Oben, B., & Brône, G. (2016).** Explaining interactive alignment: A multimodal and multifactorial account. *Journal of Pragmatics*, 104, **32–51**
 5. Арутюнова Н. Д. Дискурс. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 136–137.
 6. Гинзбург Е. Л. Исследования структуры словообразовательного гнезда // Проблемы структурной лингвистики. 1972. С. 146-225.
 7. **Jung C. Psychological types. Taylor & Francis, 2016.**
 8. **Bogdanova-Beglarian, N., Sherstinova, T., Blinova, O., & Martynenko, G. (2017).** Linguistic Features and Sociolinguistic Variability in Everyday Spoken Russian. **SPECOM, 2017. Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, 10458, 503–511.**